

TO'LQIN TARQALISHI ANIQLIGINI YECHIMLARDA BAHOLASH

Mo'minova Sayyoraxon Azizjon qizi

Farg'ona davlat texnika universiteti magistranti

E-mail: sayyoraxonmuhammadaliyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17985910>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada to'lqin tarqalishi jarayonlarini modellashtirishdagi sonli yechimlarning aniqligi masalasi paskal dasturi yordamida ko'rildi. Yechim aniqligi analitik (aniq) yechim bilan taqqoslash, shuningdek, fazoviy qadam va vaqt qadami ta'sirini o'rganish orqali baholangan.

Kalit so'zlar: to'lqin tarqalishi, paskal dasturi, aniqlikni baholash, aniqlikni baholash.

Kirish. Tabiiy va texnikaviy jarayonlarning ko'pchiligi, jumladan, akustika, seysmologiya, optika va elektromagnitizm sohalaridagi hodisalar to'lqin tarqalishi tenglamalari orqali tavsiflanadi. Ushbu tenglamalarning murakkabligi sababli, ularning analitik (aniq) yechimlarini topish ko'pincha imkonsiz bo'ladi. Shuning uchun, amaliy tadqiqotlarda va muhandislik hisob-kitoblarida sonli usullar (masalan, Chekli Ayirmalar Usuli, Chekli Elementlar Usuli) keng qo'llanilmoqda.

Paskal dasturidagi to'lqin tarqalishi aniqligini yechimlari:

uses crt;

const

rho=7850;

Cp=440;

lam=76.2;

Nx=10;

Ny=10;

T1=200;

T00=20;

lx=1;

ly=1;

var

T,T0:array[0..Nx,0..Ny]of real;

A,B,C,dx,dy,dt:real;

i,j,time:integer;

begin clrscr;

dx:=lx/Nx;

dy:=ly/Ny;

T0[5,5]:=T1;

dt:=0.1;

for i:=0 to Nx **do begin**

for j:=0 to Ny **do begin**

T0[i,j]:=T00;

end;

end;

for i:=1 to Nx-1 **do begin**

T0[i,0]:=10;

```

T0[i,Ny]:=5;
end;
for j:=0 to Ny do begin
T0[0,j]:=-10;
T0[Nx,j]:=-5;
end;
for time:=0 to 100 do begin
for i:=1 to Nx-1 do begin
for j:=1 to Ny-1 do begin
A:=(T0[i+1,j]-2*T0[i,j]+T0[i-1,j])/(dx*dx);
B:=(T0[i,j+1]-2*T0[i,j]+T0[i,j-1])/(dy*dy);
C:=dt*lam/(rho*Cp);
T[i,j]:=T0[i,j]+C*(A+B);
end;

end;
for i:=0 to Nx do begin
T0[i,0]:=10;
T0[i,Nx]:=5;
end;
for j:=0 to Ny do begin
T0[0,j]:=-10;
T0[Nx,j]:=-5;
end;
for i:=1 to Nx-1 do begin
for j:=1 to Ny-1 do begin
T0[i,j]:=T[i,j];
end;
end;
writeln('vaqt=',time*dt);
for i:=0 to Nx do begin
writeln('x',',',dx*i,',',T[i,5]);
end;
readln;

end;//vaqtni tugashi

end.//prog tug

```


1-rasm. To'liqin tarqalishini sonli yechimlarda aniqliligi

Xulosa

Ushbu tezisda to'liqin tarqalishi tenglamasi uchun sonli yechimlar aniqligini baholash masalasini ko'rdim va Paskal dasturida to'liqin tarqalishini sonli yechimlarda aniqliligi kodlar yordamida yozishni o'rgandim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Umarov. "Gidravlika. Toshkent. 2002-yil.
2. Aljure Osorio, D. E., "Turbulent Flow Modeling and Solution.